

Análisis de la factibilidad del uso de herramientas analíticas en una industria fabricante de autopartes

J. P. González Farías^{1*}, L.G. Vázquez Lara de la Cruz¹, E. Guzmán Soria¹, M.T. de la Garza Carranza¹, M. C. Ramírez Salgado²

¹Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, Tecnológico Nacional de México en Celaya, Avenida Tecnológico S/N, Alfredo V. Bonfil, C.P. 38010, Celaya, Guanajuato

²Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad Nacional de Colombia, Carrera 27, Número 64-601. Manizales, Caldas, Colombia

* porfirio.gf@celaya.tecnm.mx

Área de participación: Gestión empresarial

Resumen

El uso de software administrativo para el análisis de datos en la toma de decisiones es una tendencia empresarial, incluyendo a la empresa industrial GKN Driveline, un gigante de ingeniería global y con presencia en más de 30 países. No obstante, a pesar de la consolidación de la empresa, la falta de uso de herramientas *analytics* para el manejo de datos que generen conocimiento y permitan tomar mejores decisiones ha dejado paso más a la intuición y la experiencia que en la explotación de la información. De ahí que el problema a resolver sea la falta de una herramienta *analytics* para mejorar el rendimiento de una empresa metal-mecánica. Se aplicó un instrumento de diagnóstico a 57 sujetos de estudio de la unidad directiva, comprobándose en el estudio que la capacidad analítica de la unidad directiva está en función de la gestión de la información que tenga la empresa.

Palabras clave: Toma de decisiones, analítica de datos, capacidades analíticas

Abstract

The use of administrative software for data analysis in decision-making is a business trend, including the industrial company GKN Driveline, a global engineering giant with a presence in more than 30 countries. However, despite the consolidation of the company, the lack of use of analytics tools for data management that generate knowledge and allow better decisions to be made has given way more to intuition and experience than in the exploitation of information. Hence, the problem to be solved is the lack of an analytics tool to improve the performance of a metalworking company. A diagnostic instrument was applied to 57 study subjects from the management unit, verifying in the study that the analytical capacity of the management unit is a function of the management of the information that the company has.

Key words: Decision making, data analytics, analytical capabilities

Introducción

Vivimos en la sociedad de la información y del conocimiento, donde las organizaciones han acumulado una importante cantidad de datos que constituyen un recurso clave para el desarrollo de sus actividades. No obstante, la posesión de esta información debe de ser relevante para permitirle tener una visión real para tomar decisiones efectivas que pueden orientar un cambio en la dirección deseada.

Esto ha impulsado a las organizaciones a hacer un análisis de introspección, buscando factores diferenciadores que ayuden a ganar posiciones en el mercado al hacer mejoras de sus procesos productivos, particularmente en el conocimiento que poseen respecto a lo que está ocurriendo dentro y fuera de ella.

Esta búsqueda ha encontrado en la gestión de la información el éxito competitivo [2], con el objetivo de utilizar de una forma ágil esos datos para convertirlos en información que genere conocimiento: los sistemas de analítica de datos (***Analytics***, por su nombre en inglés).

Estos sistemas son una solución para el procesamiento del rápido aumento del volumen y variedad de datos generados por fuentes internas y externas, al extraer conocimiento útil para la toma de decisiones estratégicas de una manera más acertada en todos los niveles de la empresa (Tutusaus, 2015), lo que ayudará a gestionar, procesar y analizar datos para crear información que permita el monitoreo constante de los indicadores que van a permitir cumplir con las metas y objetivos estratégicos de la empresa.

Antecedentes

El uso de software administrativo para la toma de decisiones se ha extendido desde hace más de 30 años por su capacidad para recopilar, extraer, depurar, transformar y analizar grandes volúmenes de datos de cualquier fuente de información [3].

Esto no ha sido la excepción para la empresa GKN Driveline, que desde 1759, al comienzo de la revolución industrial -entre el nacimiento ferrocarril, la invención del automóvil y el desarrollo del vuelo-, nace como una herrería en el sur de Gales y gracias a su evolución constante y mejora continua, se convirtió en un gigante de ingeniería global y actualmente tiene presencia en más de 30 países.

GKN Driveline es líder en el mercado de desarrollo de sistemas y soluciones de líneas motrices contemporáneas y electrificadas, también ha logrado posicionarse como líder en el mercado de sistemas de tracción en las cuatro ruedas y movilidad eléctrica para el automóvil más pequeño de bajo costo hasta el vehículo Premium más sofisticado y dinámico. Con una huella global integral, diseña, desarrolla, fabrica e integra una amplia gama de tecnologías de transmisión para más del 90% de los fabricantes del mundo.

Durante más de 250 años, la empresa ha sido innovadora, práctica y moldeada por el entorno global, en la actualidad presenta un impulso por llegar a ser una compañía esbelta, que haga negocios más eficientes y oportunos, sin desperdicios y agregando valor para sus clientes en todas sus operaciones.

Parte de su éxito ha sido la adopción de herramientas informáticas para la colección y manejo de datos, cuyo tamaño va más allá de la capacidad de captura, almacenado, gestión y análisis de las herramientas de base de datos.

No obstante, las soluciones orientadas al usuario final para apoyarlo en la toma de decisiones aún no han permitido la explotación del alto volumen, velocidad y variedad de datos que la empresa genera. Por lo que demanda soluciones innovadoras y eficientes de procesamiento para la mejora del conocimiento y toma de decisiones en las empresas de forma clara, precisa, relevante y que esté actualizada y disponible en todo momento.

Planteamiento del problema

A pesar de la consolidación de la empresa, la falta de uso de herramientas *analytics* para el manejo de datos que generen conocimiento y permitan tomar mejores decisiones ha dejado paso más a la intuición y la experiencia que en la explotación de la información.

No obstante que el personal tiene la formación, el perfil y la información, ésta no se encuentra disponible en el momento que se necesita, por lo que dedican una parte importante del tiempo y de su capital humano al desarrollo de actividades operativas sin un rumbo estratégico.

En la empresa sujeto de estudio se crean diariamente una cantidad ingente de registros de datos, son extraídos con métodos semiautomatizados y no se están aprovechando o su aprovechamiento

no es suficiente debido a una baja disponibilidad de la información necesaria para los tomadores de decisiones y a la diversidad de fuentes de datos no consolidados.

De ahí que el problema a resolver sea la falta de una herramienta *analytics* para mejorar el rendimiento de una empresa metal-mecánica.

Con la realización de esta investigación se espera conocer de qué forma los mandos medios de la empresa metal-mecánica perciben el uso de las tecnologías *analytics* para la toma de decisiones, la calidad del contenido y el acceso a la información precisa y oportuna para mejorar de rendimiento de la empresa y en consecuencias, una ventaja competitiva.

Preguntas de Investigación

¿Qué impacto tiene una herramienta *analytic* para la empresa metal-mecánica?

¿Cuáles son los desafíos al implementar estas herramientas en la empresa metal-mecánica?

¿La empresa metal-mecánica puede lograr ventajas competitivas al aplicar herramientas *analytics*?

Justificación

Al resolver el problema planteado podrá determinarse en qué medida la empresa sujeto de estudio tiene las condiciones para la implementación de herramientas *analytics*, lo que representará una ventaja competitiva al utilizar la información generada en los procesos de negocio, lo que permitirá:

- Evitar tomar decisiones en base a suposiciones, datos subjetivos e intuición, dejando de privilegiar la medición de rendimiento cualitativo.
- Tener una herramienta que brinde la información en forma rápida y ordenada, precisa y segura con el fin de conseguir ventajas competitivas y generar así nuevos beneficios mientras se reducen los tiempos para las distintas actividades del negocio
- Minimización de errores por procesos manuales de extracción y análisis de datos.
- Unificación y homogeneización de las fuentes de datos evitando distintas versiones de una misma realidad.
- Disponer de información que ayudará a mejorar el rendimiento y gestionar de una forma mucho más objetiva, metódica y rigurosa la identificación de problemas y oportunidades con información precisa, lo que permitirá mejorar la posición competitiva de la organización.

Al final de cuentas, esto se verá reflejado en la potenciación del capital intelectual, la socialización del conocimiento y la generación de ventajas competitivas y en la capacidad de competir en los mercados globalizados.

Objetivo general

Identificar los factores que influyen la implementación *analytics* como herramienta de soporte a la toma de decisión empresarial.

Objetivos específicos

Para cumplir con el objetivo general, se diseñaron los siguientes objetivos específicos:

- Evaluar la cultura de análisis en la toma de decisiones de los mandos medios de la empresa sujeto de estudio.
- Determinar la percepción de la calidad del contenido de la información, su uso en los procesos de negocio y su gestión.
- Caracterizar las especificidades del *analytics* para la correcta adopción de su metodología y herramientas
- Determinar la disponibilidad de los datos para poder tomar decisiones.

Hipótesis

La hipótesis que orientó el proceso de investigación fue:

H0 la capacidad analítica no está en función de la integración de datos que tenga la empresa, la calidad de acceso, de contenido, de uso de la información en los procesos de negocio, así como de la cultura analítica que se tenga en su gestión.

H1 la capacidad analítica está en función de la integración de datos que tenga la empresa, la calidad de acceso, de contenido, de uso de la información en los procesos de negocio, así como de la cultura analítica que se tenga en su gestión.

Métodos y técnicas

La clasificación de la presente investigación por su nivel, es de tipo exploratoria, porque no existe, al menos en el contexto de la empresa sujeto de estudio, un análisis formal sobre los requerimientos para la implementación de herramientas *analytics*; es descriptiva porque busca especificar las condiciones requeridas para la implementación de dichas herramientas para que los tomadores de decisiones lo hagan basados en información oportuna y confiable; es correlacional porque se responde al grado de dependencia que existe entre las variables de estudio; es no experimental debido a que el propósito de esta investigación no es la manipulación deliberada de las variables de estudio, sino de tan sólo describir el fenómeno.

Por la forma de recolectar la información, la investigación es de corte transversal porque los datos se obtuvieron en un momento único, sin el afán de conocer su evolución.

Por el tratamiento de la información, es *ex post facto* porque respeta al fenómeno tal y como se produjo y no fue objeto de estudio controlar las condiciones de este.

Por su paradigma, tiene un enfoque cualitativo ya que sólo se analizan medidas de asociación entre variables ordinales.

Revisión de bibliográfica

El permanente avance tecnológico ha influenciado en la cantidad de datos generados desde las líneas de producción, desde la búsqueda de patrones en su comportamiento para hacer inferencias de su futura evolución, identificando tendencias y/o conocimiento que permitan apoyar la toma de decisiones.

Las empresas se dieron cuenta desde los años 80, que la información era un recurso cuya socialización generaba ventajas competitivas, si se aprovechaba de manera estratégica.

Posteriormente, a principios de siglo, Monteiro sugiere que se relacionen diferentes técnicas y herramientas analíticas que permitan la obtención (Monteiro, 2017), manipulación y transformación de datos con el fin de obtener conocimientos que contribuyan a la toma de decisiones y generación de planes estratégicos. La idea consistía en gestionar la información en tiempo real sin importar su procedencia para hacer más fácil su predicción y toma de decisiones [5].

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) no sólo hace referencia a la recolección y manipulación de grandes volúmenes de datos, sino que también hace uso de diferentes técnicas, métodos y tecnologías que permiten procesar la información [6], lo que permite resolver de manera eficaz y eficiente problemáticas organizacionales.

Posteriormente, se describe como las TIC proporcionan una visión más completa de la cantidad de datos que manejan los sistemas de información y ayuda a estructurar [1], encontrar patrones permitiendo que los analistas de datos tomen mejores decisiones.

Las TIC permiten interrelaciones más dinámicas y han evolucionado debido a la influencia que la ciencia, la economía, la política y la cultura, articulan la comunicación actual a partir de los cambios tecnológicos.

Entre los cambios más importantes se encuentran la digitalización de la información, la velocidad de creación y de transmisión, así como de procesamiento. Esto ha traído consigo herramientas para servir a propósitos empresariales que permiten mejorar su eficacia y eficiencia.

El término *analytics* se refiere a la inteligencia generada a partir de una información que es valiosa por su relevancia y vigencia para generar conocimiento al analizar un gran conjunto de datos para permite la toma de decisiones. Las principales actividades de las herramientas *analytics*, se pueden resumir en: recolección de datos que provienen de diferentes fuentes, análisis de datos mediante sofisticadas herramientas que permiten generación de portes mediante paneles de control que permiten visualizar, filtrar y navegar en diferentes niveles de profundidad.

Hoy en día las herramientas *analytics* se ha convertido en el arte de gestionar enormes cantidades de datos, extraer información relevante, y convertir esa información en conocimiento, ya que se eliminan las conjeturas en el proceso de toma de decisiones.

La toma de decisiones efectivas está determinada las herramientas que emitan procesar la información de manera coherente, pertinente, útil, que permita analizarla para encontrar patrones y predicciones. Más importante aún es el conocimiento previo del tomador de decisiones, de su efectividad en la socialización de la información para llevarla adecuadamente, en el momento oportuno y a la persona correcta.

Al final de cuentas las decisiones dependerán del tomador de decisiones, pero las herramientas *analytics* que permitan gestionar la información les permitirán tener una visualización holística de la empresa por el análisis de los indicadores claves de desempeño, permitiéndole centrar sus decisiones en información verídica y fundamentada en la realidad, en lugar de la intuición.

Resultados y discusión

El instrumento de diagnóstico se diseñó a partir de la revisión de la bibliografía nacional e internacional consultada. El instrumento se validó en sesión científica mediante consulta de expertos en *analytics* para determinar si, de acuerdo con su opinión crítica, cada uno de los ítems incluidos en la propuesta estaba relacionado con el objetivo de la investigación.

Se seleccionaron aquellos ítems con valor positivo por el nivel de acuerdo alcanzado por los expertos, conservado aquellos con valor superior a 0.80. Los elementos incorporados en el listado inicial se redactaron para ser contestados en escala de Likert de cinco puntos, considerando, además, que los participantes en el diagnóstico no destinaran más de 10 minutos en contestar.

Posteriormente, se procedió a hacer una prueba piloto para garantizar la confiabilidad del instrumento, aplicándose a 12 sujetos de estudio y obteniendo como resultado una Alfa de Cronbach del 92.7% (ver Tabla 1). Posteriormente, se aplicó el diagnóstico a 57 sujetos de estudio pertenecientes a la alta dirección.

Tabla 1. Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
.927	12

Finalmente, la aplicación del cuestionario se realizó en la plataforma Google Forms con el fin de eficientar la recolección de información y que de igual forma quedara estructurada para su posterior análisis. Para el análisis de resultados del diagnóstico aplicado utilizó el software estadístico SPSS versión 25.

En la Tabla 2 se presenta el nivel jerárquico de los participantes, en donde se destaca la participación de los mandos medios.

Tabla 2. Nivel en el que se desempeña

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Mando medio	34	59.6	59.6	59.6
	Ejecutivo	13	22.8	22.8	82.5
	Gerente	10	17.5	17.5	100.0
	Total	57	100.0	100.0	

En la Tabla 3 se destaca que los participantes tenían menos de cinco años incorporados a la empresa.

Tabla 3. Años en la empresa

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1 a 5 años	34	59.6	59.6	59.6
	6 a 10 años	12	21.1	21.1	80.7
	11 a 15 años	3	5.3	5.3	86.0
	16 a 20 años	6	10.5	10.5	96.5
	más de 20	2	3.5	3.5	100.0
	Total	57	100.0	100.0	

En la Tabla 4 se que el 64% de los participantes tenían menos de tres años en su cargo.

Tabla 4. Años desempeñando el cargo

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	1 a 3 años	37	64.9	64.9	64.9
	4 a 7 años	12	21.1	21.1	86.0
	más de 7 años	8	14.0	14.0	100.0
	Total	57	100.0	100.0	

En la tabla 5 se presenta el análisis de los factores intervinientes en la investigación, con el objeto de determinar el grado de correlación existente entre cada uno de ellos y, por su puesto su influencia e impacto. Estas observaciones permiten determinar los elementos que deben de priorizarse para tener éxito en la implementación de la herramienta analítica de datos en la empresa sujeto de estudio.

Lo destacable del análisis es que los factores que se encuentran fortalecidos son la calidad del contenido de información junto con la calidad del acceso a la misma, cuya correlación es del 82,3%; las capacidades analíticas junto con el uso de la información en los procesos de negocio (75.6% de correlación), y la calidad del contenido de información junto con el uso de la información en los procesos de negocio (69.8% de correlación). La explicación empírica de estos resultados radica en que actualmente es posible, para la empresa sujeto de estudio, acceder a la información desde cualquier medio -información oportuna-, la cual debe de ser confiable y estar enfocada en los

procesos de negocio -información ideal-, para que pueda ser procesada por un experto en capacidades analíticas y pueda tomar mejores decisiones.

Tabla 5. Correlaciones entre las variables analizadas

	Valor	Error estándar asintótico ^a	T aproximada ^b	Significación aproximada
Integración de los datos * Calidad del acceso a la información	0.236676	0.138503	1.806562	.076c
Integración de los datos * Uso de la información en los procesos de negocio	0.228796	0.13835	1.743031	.087c
Integración de los datos * Gestión de la información	0.152932	0.131686	1.147676	.256c
Capacidades analíticas * Calidad del acceso a la información	0.608198	0.089664	5.682294	.000c
Capacidades analíticas * Uso de la información en los procesos de negocio	0.756474	0.062836	8.577922	.000c
Capacidades analíticas * Gestión de la información	0.634952	0.084244	6.095297	.000c
Calidad del contenido de información * Calidad del acceso a la información	0.823	0.047	10.762	.000c
Calidad del contenido de información * Uso de la información en los procesos de negocio	0.698807	0.096537	7.245095	.000c
Calidad del contenido de información * Gestión de la información	0.634069	0.101827	6.081105	.000c
Cultura analítica de toma de decisiones * Calidad del acceso a la información	0.609	0.096	5.698	.000c
Cultura analítica de toma de decisiones * Uso de la información en los procesos de negocio	0.641171	0.087907	6.196324	.000c
Cultura analítica de toma de decisiones * Gestión de la información	0.465463	0.10776	3.900227	.000c

Por el contrario, en la Tabla 5, la explicación empírica de estos resultados más bajos radica en que actualmente los datos se encuentran dispersos, en diferentes fuentes de información y con diferentes formatos, lo que obstaculiza el acceso oportuno a ellos, su explotación y adecuada toma de decisiones.

Comprobación de la hipótesis

Para la comprobación de la hipótesis se utilizó el análisis de correlación de Spearman, el cual evalúa la relación entre las variables que tienden a cambiar al mismo tiempo, pero no necesariamente a un ritmo constante, se basa en los valores jerarquizados de cada variable. En la Tabla 5 se puede apreciar que la correlación entre las variables capacidad analítica y el resto de las analizadas.

En la Tabla 6 se aprecia que la correlación de entre las variables evaluadas es de 76.4%, presentándose un nivel de significancia de 0%, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo, concluyendo que: la capacidad analítica está en función de la integración de

datos que tenga la empresa, la calidad de acceso, de contenido, de uso de la información en los procesos de negocio, así como de la cultura analítica que se tenga en su gestión.

Tabla 6. Correlaciones

			Información Total	Capacidades analíticas
Rho de Spearman	Información Total	Coeficiente de correlación	1.000	.764**
		Sig. (bilateral)	.	.000
		N	57	57
	Capacidades analíticas	Coeficiente de correlación	.764**	1.000
		Sig. (bilateral)	.000	.
		N	57	57

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Trabajo a futuro

Determinar en qué medida la inversión en tecnologías *analytics* representa una ventaja para la empresa sujeto de estudio. Determinar el impacto del uso de la información en los procesos de negocio y en la toma de decisión. Desarrollar mecanismos para medir el impacto de la utilización de sistemas *analytics* en la vida cotidiana de las empresas, especialmente en la toma de decisiones empresariales.

Conclusiones

Se evaluó la cultura de análisis en la toma de decisiones de los mandos medios de la empresa sujeto de estudio; se determinó la percepción de la calidad del contenido de la información, su uso en los procesos de negocio y su gestión; se caracterizaron las especificidades del *analytics* para la correcta adopción de su metodología y herramientas

Referencias

- [1] Bernhard, W. (2015). El impacto de la inteligencia empresarial en la calidad de la toma de decisiones - un modelo de mediación. *Procedia computer science*, 1164-1169.
- [2] Chen, H. C. (2012). Inteligencia de negocio y análisis: de grandes volúmenes de datos a gran impacto. *MIS Quarterly* , 1165-1188.
- [3] Isik, O. (2013). El éxito de inteligencia de negocios: Las funciones de BI capacidades y entornos de decisión. *Información y gestión*, 13-23.
- [4] Monteiro, A. (2017). Impacto dos sistemas de business intelligence na tomada de decisão empresarial. Tesis doctoral. Universidad rey Juan Carlos. España
- [5] Ponce, E. R. (2013). El proceso de toma de decisiones y la eficacia organizativa en empresas privadas del norte de Chile. *Revista chilena de ingeniería*, 5-9.
- [6] Wieder, B. (2015). El impacto de la inteligencia empresarial en la calidad de la toma de decisiones - un modelo de mediación. *ScienceDirect*, 64-70.